

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Niveles de selenio sérico y restricción de crecimiento fetal intrauterino en mujeres embarazadas en el Servicio de Tococirugía del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I Menchaca” en el año 2024

2. Planteamiento del problema

La Restricción de Crecimiento Fetal (RCF) es una condición en la que el feto no alcanza su potencial de crecimiento debido a factores patológicos, principalmente insuficiencia placentaria, afectado hasta el 10% de los embarazos y siendo una de las principales causas de morbilidad y mortalidad perinatal. Se ha sugerido que el selenio (Se), un oligoelemento con función antioxidante podría estar relacionado con el desarrollo de la FCR, ya que su deficiencia se ha asociado con estrés oxidativo, un factor común en enfermedades placentarias como la preeclampsia. Sin embargo, la información sobre la relación entre los niveles séricos de Se y la RCF es limitada y no concluyente, especialmente en la población mexicana.

3. Objetivo general

Comparar los niveles séricos de Se encontrados en mujeres embarazadas que cursan con diagnóstico de RCF con mujeres embarazadas sanas, atendidas en el Nuevo Hospital Civil Juan I. Menchaca, en el año 2024.

Específicos:

Describir las características clínicas generales de las mujeres embarazadas con RCF y mujeres sanas.

Diferenciar la concentración de malondialdehído (MDA) entre mujeres embarazadas con RCF y mujeres sanas.

Determinar el punto de corte de la concentración de Se en mujeres con RCF en comparación con las mujeres sanas.

Asociar la concentración de MDA y Se con el diagnóstico de RCF en las mujeres del estudio.

4. Diseño

Estudio observacional, transversal, prospectivo

5. Métodos

El estudio se llevará a cabo en 96 mujeres embarazadas atendidas en el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” en 2024, divididas en dos grupos: gestantes con RCF y gestantes sanas, seleccionadas por conveniencia. Se evaluarán los niveles séricos de Se y MDA, obteniendo previamente el consentimiento informado. Se incluirán mujeres de 18 a 35 años con embarazos únicos, excluyendo aquellas con comorbilidades pregestacionales, embarazos múltiples, anomalías fetales, infecciones maternas o hábitos tóxicos. La recolección de muestras se realizará de mayo de 2024 a enero de 2025, y los datos se analizarán con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%.

6. Institución a implementar

Hospital Civil de Guadalajara. Dr. Juan I Menchaca.

7. Número de aprobación

Aprobado por el Comité de Investigación y de Ética en Investigación del Hospital Civil de Guadalajara, "Dr. Juan I. Menchaca" con folio 00066.

8. Financiamiento

No se declara

9. Conflicto de Interés

No existe conflicto de interés

10. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

(Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Marque las casillas correspondientes)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1. Fin de la pobreza | <input type="checkbox"/> 9. Industria, innovación e infraestructura |
| <input type="checkbox"/> 2. Hambre cero | <input type="checkbox"/> 10. Reducción de las desigualdades |
| <input type="checkbox"/> 3. <u>Salud y bienestar</u> | <input type="checkbox"/> 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <input type="checkbox"/> 4. Educación de calidad | <input type="checkbox"/> 12. Producción y consumo responsables |
| <input type="checkbox"/> 5. Igualdad de género | <input type="checkbox"/> 13. Acción por el clima |
| <input type="checkbox"/> 6. Agua limpia y saneamiento | <input type="checkbox"/> 14. Vida submarina |
| <input type="checkbox"/> 7. Energía asequible y no contaminante | <input type="checkbox"/> 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| <input type="checkbox"/> 8. Trabajo decente y crecimiento económico | <input type="checkbox"/> 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| | <input type="checkbox"/> 17. Alianzas para lograr los objetivos |